

O poder da narrativa: uma observação sobre testemunhos escritos em um contexto de devoção

Lucas Ribeiro STRUGALA¹

Resumo: O Estado e a religião são instituições que transcendem o indivíduo e influenciam a vida social por meio de processos que produzem unidade. A relevância deste estudo está na compreensão de como documentos e registros escritos legitimam práticas e organizam as relações entre sujeitos e instituições. Para tanto, objetiva analisar a materialidade dos documentos escritos dentro de um contexto ritual, no contexto da devoção religiosa. Trata-se de um trabalho de caráter exploratório, com base inicial em um levantamento bibliográfico, e posteriormente, em uma pesquisa nos moldes da etnografia clássica, realizada no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba-PR, espaço de grande peregrinação religiosa na cidade. Busca compreender as características da devoção a partir da escrita e leitura das Cartas de Agradecimento dos fiéis. A leitura dessas cartas revela que elas operam como instrumentos de eficácia da fé, assemelhando-se à lógica documental de instâncias do Estado, ao criar uma convergência de interesses entre fiéis, clero e a divindade. A discussão demonstra que, a partir dessa prática, a devoção é sustentada pelo poder da palavra e pela narrativa performática, em que o registro escrito valida o sistema de trocas simbólicas e o pagamento de promessas. Conclui-se que a análise de documentos e testemunhos é fundamental para entender as relações sociais no plano concreto, revelando que a escrita é o elemento que garante a coesão e a continuidade do ritual, funcionando como um atestado da ação social e da unidade no universo pesquisado.

Palavras-chave: Antropologia. Devoção religiosa. Cartas de agradecimento. Estado. Materialidade.

¹ Mestre em Antropologia e licenciado/bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná.

The power of narrative: an observation on written testimonies in a context of devotion

Lucas Ribeiro STRUGALA

Abstract: The state and religion are institutions that transcend the individual and influence social life through processes that foster unity. The relevance of this study lies in understanding how written documents and records legitimize practices and organize relationships between individuals and institutions. To this end, the study aims to analyze the materiality of written documents within a ritual context, specifically in the context of religious devotion. This is an exploratory study, initially based on a literature review and subsequently on research conducted in the tradition of classical ethnography at the Shrine of Our Lady of Perpetual Help in Curitiba, Paraná—a major site of religious pilgrimage in the city. This study seeks to understand the characteristics of devotion through the writing and reading of Thank-You Letters from the faithful. A reading of these letters reveals that they function as instruments of the efficacy of faith, resembling the documentary logic of state institutions by creating a convergence of interests among the faithful, the clergy, and the divine. The discussion reveals that, in this practice, devotion is sustained by the power of the word and by performative narrative, in which the written record validates the system of symbolic exchange and the fulfillment of promises. It can therefore be concluded that the analysis of documents and testimonies is essential for understanding social relations in concrete terms, revealing that writing is the element that ensures the cohesion and continuity of the ritual, serving as a testament to social action and unity within the universe under study.

Keywords: Anthropology. Religious devotion. Thank-you letters. State. Materiality.

1. INTRODUÇÃO

O Estado é um tema complexo, sendo assunto para a filosofia política, sociologia, história, ciência política, entre outros saberes. E não é para menos: o Estado está tão habituado a intervir, influenciar e estar presente no mundo onde pode ser pensado ainda como uma instituição que transcende o indivíduo. É evidente que, na trajetória antropológica, o Estado é um tema que gera potenciais debates na disciplina.

Nesse sentido, a abordagem antropológica do Estado nos leva a pensar em variados aspectos no que diz respeito à sua formação, constituição e forma como age na existência dos indivíduos e grupos. Desde sua consolidação como disciplina, o conceito de Estado é compreendido de diversas formas. Diante disso, este trabalho examina a produção de unidade por meio da materialidade dos documentos escritos por instâncias estatais.

Não será objetivo deste artigo a análise relacionada à antropologia do Estado. A proposta será realizar um recorte baseado em alguns estudos que abordam o Estado sob uma perspectiva antropológica e que podem contribuir para a reflexão sobre elementos presentes em um contexto etnográfico de devoção religiosa. O propósito de tal reflexão surge a partir do contexto de uma pesquisa anterior, (Strugala, 2019) que analisava a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Curitiba-PR, que demonstrou como a escrita e a narrativa das Cartas de Agradecimento são fundamentais para a devoção dos fiéis nesse determinado. Assim, é importante entender que os estudos antropológicos que analisam o Estado por meio de cartas, documentos e papéis podem contribuir para a reflexão sobre essa singularidade do universo da novena e da prática religiosa.

Não é objetivo desse trabalho afirmar que estudos relacionados ao Estado são equivalentes a estudos que envolvem a religião, nem realizar uma comparação entre eles. A reflexão caminha mais no sentido da possibilidade da existência de um diálogo entre esses estudos, sobretudo no que se refere à produção da materialidade e à

forma como as técnicas e os processos empregados nessa produção acabam por criar unidade.

Isso posto, a etnografia de documentos e/ou cartas pode ajudar a indicar pontos de convergência da unidade do Estado, além de oferecer, a partir da etnografia das Cartas de Agradecimento na novena, uma amostra de uma específica convergência de unidade nesse contexto.

2. ESTADO E RELIGIÃO

Os conceitos de Estado e religião envolvem, de certa forma, algo que transcende o indivíduo, embora, geralmente, seja a religião mais conhecida por evocar um caráter transcendental. Para analisar essa questão, podemos citar Latour (2002, p. 15), que afirma: “É moderno aquele que acredita que os outros acreditam”.

Em seu texto *Reflexão sobre o culto moderno dos deuses fe(i)tiches*, o autor analisa os termos “fato” e “fetiche”. Inicialmente, por meio da metáfora de um diálogo entre colonizadores portugueses e negros da África Ocidental, Latour (2002) expõe que, para os colonizadores, os outros (no caso, os negros) adoram ídolos construídos, inventados por eles, o que seria um fetiche.

Já o colonizador não venera ídolos construídos. Latour (2002) mostra, dessa maneira, que a experiência do mundo moderno se caracteriza, entre outras coisas, pela separação entre mundo e mente - uma espécie de ou bem se tem o real, ou bem se tem o construído. Os modernos estão fortemente ligados a uma diferença essencial entre esses dois aspectos: fatos e fetiches.

Sendo assim, os modernos acreditariam na crença para compreender os outros, enquanto os adeptos não a considerariam válida nem para compreender os outros, nem para compreender a si próprios (Latour, 2002).

Nesse sentido, os modernos sempre ganham, porque, primeiro, criticam a crença ingênua dos outros e, quando voltam para si próprios, não veem o construído, mas sim a verdade.

O autor chama a atenção para a *prática* e a *ação*: o verdadeiro depende do processo de constituição. O fato não fala por si só; é preciso construí-lo para que o real exista.

Para ele, o moderno é aquele que acredita que os outros acreditam, e o mecanismo da crença não é utilizado como uma capacidade cognitiva, mas como uma configuração complexa pela qual os modernos constroem a si próprios ao proibirem o retorno aos fetiches, com o objetivo de compreender suas ações (Latour, 2002).

Sugere-se que as palavras fetiche e fato possuam, em sua raiz etimológica, uma ambiguidade, mas sigam nuances opostas. A palavra fato parece remeter à realidade exterior, enquanto fetiche está associada às crenças absurdas do sujeito (Latour, 2002).

Para o autor, os modernos não querem ser superados pelos acontecimentos; eles querem manter o domínio, e a fonte desse controle está no sujeito humano, considerado a origem da ação.

Após essa breve exposição da proposição latouriana sobre o culto moderno dos deuses fe(i)tiches, é interessante pensar sobre as categorias modernas atribuídas ao Estado e à religião. A categoria Estado nos remete a uma noção de realidade exterior, uma instituição que está acima de todos, exercendo influência.

Já a religião remete à crença dos sujeitos, que acreditam em seres sobrenaturais, divindades com as quais mantêm relações.

Embora a noção de transcendência seja comumente atribuída a experiências religiosas, é possível questionar se a experiência dos sujeitos com o Estado poderia também ser transcendental. Isso porque o transcendente pode se referir a algo de grande importância, excelência e até superioridade.

Seguindo esse pensamento, tanto a categoria Estado quanto a categoria religião parecem possuir aspectos de transcendência, ainda que distintos. Além disso, abordagens antropológicas sobre o Estado, tendo como base a escrita de documentos e cartas, podem contribuir para a reflexão sobre um aspecto fundamental nesse estudo, ou seja, no contexto religioso.

Veremos que, entre os fiéis, a devoção parece não remeter à transcendentalidade, mas sim ao concreto, nas relações entre os indivíduos, a Igreja e a santa. Além disso, as cartas escritas pelos devotos sustentam a devoção nesse contexto. Passemos agora a uma breve descrição da novena.

3. A NOVENA, AS CARTAS E AS PRÁTICAS DE DEVOÇÃO

O Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizado na Praça Portugal, no bairro Alto da Glória, em Curitiba-PR, local conhecido pelas tradicionais novenas das quartas-feiras. Ao todo, são 17 novenas: a primeira tem início às 6 horas da manhã e a última às 22 horas, evento que atrai muitas pessoas ao local.

Devido à intensa circulação de fiéis, a novena constitui em um ambiente singular naquele ponto da cidade, tornando o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro não apenas um centro de referência da fé para muitos, mas também um marco na vida da cidade como um todo. Tradicionalmente, o santuário é um local de grande devoção. O local é amplamente frequentado, contando com a circulação de aproximadamente 30 mil pessoas, todas as quartas-feiras.

A pesquisa no santuário revelou que a novena é um ritual no qual a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro permeia todos os âmbitos da vida dos fiéis.

Uma novena pode ser definida como um exercício de piedade popular que, ao longo de nove dias consecutivos, prepara uma festa religiosa ou procura alcançar uma graça (Falcão, 2004).

No Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a novena se estende por nove semanas seguidas, com cada celebração semanal dedicada a um tema específico. Entre os temas abordados, destacam-se: *“Pelos famílias que estão em dificuldade. Que pelo diálogo busquem a paz e o perdão”*; *“Que o nascimento do Menino Jesus traga união às famílias”*; *“Por todos os jovens que passarão por provas e vestibulares, que Deus os ilumine”*.

A novena é acompanhada por meio de um livrinho, termo utilizado pelos próprios fiéis para se referir ao material, embora muitos já a tenham decorado e não façam uso dele. A celebração segue os moldes do rito católico, incluindo invocações a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São José e Santo Afonso Maria de Ligório, patrono da Congregação do Santíssimo Redentor, mais conhecida como Redentoristas, que é a responsável pelo santuário. Além disso, há cânticos e a celebração da Eucaristia.

Porém, o ápice da novena é a leitura das Cartas de Agradecimento, momento de maior louvor e emoção entre os devotos. Essas cartas demonstram como os fiéis recorrem à novena para fazer pedidos diversos e, ao alcançarem graças, sentem-se na obrigação de dar seu testemunho, como uma “prova” da eficácia da devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Em cada novena, uma carta é lida. A seguir, um exemplo:

Quadro 1. Transcrição da carta original de um fiel.*Senhores Missionários Redentoristas e queridos devotos:*

Minha filha de dois anos tem fibrose cística, uma doença genética grave e sem cura. O pulmão de quem tem essa doença cria uma espécie de cola, que facilita a entrada de bactérias, podendo causar má formação, a necessidade de transplante pulmonar e um encurtamento na expectativa de vida. Ela contraiu uma bactéria, foi internada e depois de duas semanas de forte medicação nada melhorou. Passou o aniversário de dois anos internada pela segunda vez, e tudo se repetiu sem sucesso. Haveria uma terceira internação, a última, pois, se não resolvesse, ela teria de conviver com a bactéria no pulmão.

Como pai, eu estava afastado de Deus e da igreja. Fazia muitos anos que nem rezava. Então me prostrei aos pés da amada Mãe e com força a invoquei. Como um miserável pecador em desespero, pedi que por sua misericórdia tivesse piedade de nós. Iniciei as novenas e a terceira internação foi feita. Tudo igual e o único remédio a mais foi nossa fé e oração.

E nosso querido Deus, pela intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, nos abençoou. Nossa criança está livre da bactéria, é alegre, ativa e se desenvolve bem, sem nenhuma sequela. Muito obrigado, meu Deus e minha Nossa Senhora, muito obrigado aos Missionários Redentoristas por trazerem a fé para esta cidade e minha casa.

Um pai devoto eternamente agradecido.

Fonte: Santuário Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro (2019).

Estas cartas são depositadas por fiéis na urna localizada abaixo do ícone lateral, próximo do altar, ou enviadas pelos correios. As cartas que serão lidas são selecionadas por uma voluntária, que é professora de Língua Portuguesa. Seu trabalho consiste em corrigir alguns erros ortográficos, caso haja.

De acordo com os missionários, essa tradição começou na antiga capela da Glória, quando as novenas eram realizadas lá. As pessoas pediam para dar seus testemunhos, e muitas delas se estendiam demais em seu discurso. Os padres da época decidiram que o testemunho deveria ser por cartas, para controlar melhor o tempo.

Durante pesquisa, ficou perceptível que os fiéis sempre afirmam que sua motivação para fazer a novena é a fé. Os pedidos para alcançar uma graça variam: desde a cura de um familiar enfermo até a aprovação em concursos ou a libertação de vícios, entre outros.

Alcançada a graça, as pessoas sentem-se no dever de dar seu testemunho por meio das cartas que serão lidas na novena. O relato precisa ser materializado para então ser compartilhado com os demais. Nesse contexto, a Carta de Agradecimento funciona como um documento, comprovando a eficácia da devoção.

A Carta também atua como um elemento de unidade. Diferentemente de outros grandes centros católicos no Brasil, onde há contrastes entre a devoção popular e o catolicismo oficial, essa distinção não se evidencia aqui. Assim, a Carta torna-se um instrumento de acordo e complementaridade entre os diferentes agentes que dão vida à novena.

A Carta de Agradecimento demonstra que a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se manifesta essencialmente pela palavra, por meio de uma narrativa performática. Nesse aspecto, abordagens antropológicas sobre documentos oriundos de instâncias estatais podem contribuir para refletir sobre a produção de unidade e suas implicações nesse contexto religioso.

Hoag (2011), em seu texto *Assembling Partial Perspectives: Thoughts on the Anthropology of Bureaucracy*, reflete sobre uma antropologia da burocracia. Suas reflexões sobre o tema são muito interessantes. Uma de suas considerações é que a burocracia funciona como uma máquina de objetividade, gerando visão do nada e em todos os lugares ao mesmo tempo.

Nesse sentido, os modos de conhecimento da ciência e da burocracia se assemelham, pois ambos possuem um caráter de impessoalidade. É interessante perceber que os filósofos da ciência e os epistemólogos retratam a objetividade da ciência, mas, na prática, o trabalho dos cientistas revela uma dinâmica distinta. Algo semelhante ocorre com a burocracia. Para Hoag (2011), se a análise for deslocada por um instante - dos momentos de ação aos momentos anteriores à ação - as práticas burocráticas deixam de aparentar um

produto da lógica, e passam para “um emaranhado de desejos, hábitos, intuições e condições de possibilidade” (Hoag, 2011, p. 86. Trad. do autor).

O autor nos sinaliza que, embora a burocracia produza objetividade, é interessante darmos a devida atenção nas práticas burocráticas e na elaboração de seus papéis e documentos. O que parece resultado de uma objetividade rigorosa é, na verdade, consequência de um emaranhado de desejos e intuições.

Nesse sentido, penso ser essencial acompanhar as práticas na elaboração de documentos em um contexto estatal, assim como na elaboração de testemunhos escritos por fiéis em um contexto religioso. Em certas instâncias estatais, o processo que envolve tais práticas muitas vezes acaba por criar uma unidade. No contexto religioso da minha pesquisa, também se cria uma unidade por meio desses processos. Para chegar a essa reflexão, foi necessário acompanhar as práticas dos nativos nesse universo, que culminam na Carta, elemento gerador de unidade na novena. A materialização da devoção na forma de cartas permitiu observar a importância da análise de documentos escritos para a investigação antropológica.

4. AS CARTAS COMO AÇÃO SOCIAL

A Carta de Agradecimento torna explícito o aspecto fundamental que sustenta a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: o pagamento de promessas. No estudo de Conceição Aparecida dos Santos sobre a devoção a Maria Bueno - santa popular não canonizada -, intitulado *Como nascem os santos: O caso Maria Bueno*, a autora argumenta que essa devoção é marcada pela não institucionalização,

Na ausência dessa institucionalização o que sustenta a devoção é o sistema de trocas de bens simbólicos, onde a promessa, a graça e o pagamento da promessa ou da obrigação estabelecem a coesão e a ligação dos devotos com a santa (Santos, 2010, p. 121).

Na devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é justamente o pagamento da promessa que mantém a ligação dos devotos

com a santa, estabelecendo a coesão. A novena, por sua vez, é institucional, e essa institucionalização não rompe o sistema de coesão, mas o fortalece.

A leitura da Carta de Agradecimento revela que a devoção se manifesta pela palavra, pela narrativa performática, e não pela imagem da santa. O principal aspecto da devoção nesse ambiente é, portanto, a palavra.

Mauss (2005), em seu clássico *A Prece*, já observava essa questão ao destacar a oração como um dos fenômenos centrais da vida religiosa. Segundo ele, poucos fenômenos religiosos transmitem tanta vitalidade, riqueza e complexidade quanto a prece.

Para Mauss (2005, p. 229), a prece desempenha múltiplas funções, podendo ser uma “petição brutal, ordem, um contrato, um ato de fé, uma confissão, uma súplica, um louvor, um Hosana”.

Por esse viés, entendo a Carta de Agradecimento tanto como um ato de fé quanto um contrato. Ela pode ser apontada como um ex-voto e, por isso, entendida como uma forma de contrato entre os agentes que dão vida à novena: os devotos, a Igreja e a santa.

No estudo sobre ex-votos, Santana e Marçalo (2012) discutem a ideia de gêneros textuais como ação social. Para isso, analisam bilhetes e legendas votivas encontrados no Nordeste brasileiro e no Alentejo português. Segundo as autoras:

O ex-voto é um antigo costume religioso dos povos ibéricos que remonta ao estabelecimento entre o humano e o sobrenatural um vínculo de dialogicidade que parte da crença em que a voz humana poderá ser ouvida por entidades sobrenaturais, partindo desse princípio dialógico eivado de alteridade e responsividade, pedidos poderão ser atendidos; já que considera-se que o ser sobrenatural está investido de poderes sobrehumanos, de atuação nas causas sem solução material. É a constatação dos limites do homem aliada à sua fé que impulsiona a tradição votiva (Santana; Marçalo, 2012, p. 94).

As autoras ainda relatam que:

O discurso produzido nessas circunstâncias aponta para um elemento inerente aos enunciados, entendendo que

as vozes aí são equipolentes, pois atribuem por meio dos mesmos termos, a autoridade necessária aos interventores sobrenaturais para que atuem na realidade modificando-a, além de expressar a gratidão do devoto diante do seu interventor (Santana; Marçalo, 2012, p. 105).

O pagamento de promessas no universo do santuário explicita uma ação social que advém do discurso; há todo um círculo social que mantém a estrutura da devoção. As promessas, muitas vezes, não são feitas pela pessoa que está precisando, mas sim por terceiros.

Desse modo, a relação de alteridade com o divino - no caso, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - fortalece os laços comunitários entre os devotos. A leitura da Carta de Agradecimento evidencia o papel da santa como agente que age diretamente nas relações sociais.

Stoll (2009), em seu artigo *Dos mortos e sua volta: biografia e família na literatura espírita*, analisa a leitura das chamadas “cartas espirituais”, mensagens enviadas pelos mortos a seus familiares vivos por meio da narrativa mediúnic.

Para a autora, biografia e autobiografia diferem da narrativa ficcional porque possuem uma característica em comum: são textos referenciais, assim como o discurso histórico ou científico. A leitura das “cartas espirituais” por médiuns refere-se às biografias dos indivíduos falecidos.

A biografia e a autobiografia seriam “contratos de leitura”, pois seguem convenções compartilhadas entre o autor e seus leitores.

Para Stoll (2009, p. 167):

A leitura das ‘cartas espirituais’ nos remete diretamente a esse jogo, na medida em que nestas são utilizados efeitos de realidade (nomes, apelidos, assinaturas), isto é, ‘sinais indiciários’ (cf. Ginzburg, 1989) para a produção do espelhamento do real. Vista da perspectiva da morte, o vivo é uma sombra do morto. E vice-versa. Apesar de distintos, vivos e mortos encontram na narrativa lugar de síntese: um é o outro. A narrativa tem, nesse caso, como sugere Certeau (1994) papel performativo: atualizando a presença

dos ausentes, a escrita reconduz os mortos à convivência com os vivos, fazendo da produção de sua memória uma prática compartilhada.

A leitura da Carta de Agradecimento pode ser considerada um gênero textual que age diretamente na ação social, configurando-se como uma narrativa performática que espelha o real.

Essa narrativa também influencia as performances materiais e corporais durante o ritual.

Com isso, minha perspectiva analítica da novena enquanto ritual converge com a visão de Tambiah (1985, *apud* Peirano, 2003) acerca do ritual como ação performativa. Tambiah expõe que a ação ritual possui um caráter performativo e explica como essa eficácia se manifesta:

[Essa eficácia] se dá em três sentidos: primeiro, no sentido pelo qual dizer alguma coisa é também fazê-la – quando digo ‘eu prometo’, por exemplo, digo e faço algo agora, e comprometo-me no futuro; segundo, no sentido pelo qual os participantes experimentam intensamente uma performance que utiliza vários meios de comunicação [...]; terceiro, no sentido de valores que são criados e inferidos pelos atores durante a ação (Tambiah, 1985, *apud* Peirano, 2003, p. 40).

A visão de Tambiah combina as dimensões do viver e do pensar. Rituais são adequados para realizar funções aparentemente diversas porque são performativos. Peirano (2003, p. 40-41) segue com sua reflexão:

A eficácia da ação social, que Mauss tanto insistiu em incluir em sua visão da sociedade, recebe uma formulação renovada: não se trata mais apenas do *mana* – esse poder que está presente, por exemplo, nas noções de sorte, azar, acaso, mas de uma abordagem que nos auxilia a examinar a fonte desse poder nas características próprias da ação social plena, que inclui tanto o falar como o agir.

A minha pesquisa etnográfica sobre a novena demonstrou que a leitura da Carta de Agradecimento durante o ritual caracteriza a singularidade dessa grande devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é marcada pela narrativa performativa.

A Carta de Agradecimento seria uma materialização da fé, pois não é uma devoção marcada por devoção à imagem; é uma devoção marcada menos pela cultura material e mais pelo poder da palavra. O universo do santuário é permeado por essa materialização da fé, na qual há um acordo entre os devotos, a Igreja e a santa.

A novena reflete a questão que foi trabalhada por Saez (2009) em seu artigo *O que os santos podem fazer pela Antropologia?*, no qual ele expõe a ideia de que os santos são achados e domesticados pela Igreja, e não instituídos por ela. Ele vai além e afirma que a religião popular é a religião normal. A ideia de que os santos são tangíveis, manifestando-se no plano concreto, foi verificada no universo da novena.

O estudo sobre a novena mostrou que há uma performance ritual baseada em um acordo entre fiéis e padres. A relação entre os devotos e a hierarquia católica se constrói por meio da complementaridade. Sendo assim, a Carta de Agradecimento demonstra ser um atestado da ação social desse universo e um elemento formador de unidade de devoção.

5. CONCLUSÃO

Meu objetivo com essa análise foi demonstrar a importância de uma etnografia voltada para documentos, testemunhos e cartas no trabalho de campo antropológico. No meu caso específico, a pesquisa seguiu esse caminho, evidenciando que os testemunhos das Cartas de Agradecimento representam o aspecto fundamental da devoção na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Curitiba-PR.

Claramente, não se trata de questões iguais entre a produção de documentos estatais e os testemunhos escritos por devotos em

um contexto religioso, mas é interessante manter o olhar etnográfico para a escrita, independentemente do ambiente pesquisado.

À guisa de conclusão, uma etnografia da escrita de documentos, cartas e testemunhos nos revela como se dão, no concreto, as relações que envolvem instâncias estatais ou religiosas.

REFERÊNCIAS

FALCÃO, M. F. Novena. *In*: Enciclopédia católica popular. 2004. Disponível em: <https://arquivo.ecclesia.pt/catolicopedia/>. Acesso em: 23 jun. 2024.

HOAG, C. Assembling partial perspectives: thoughts on the anthropology of bureaucracy. *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review*, v. 34, n. 1, p. 81-94, 2011. DOI:10.1111/j.1555-2934.2011.01140.x. Acesso em: 23 jun. 2024.

LATOUR, B. Reflexão sobre o culto moderno dos deuses fe(i)tiches. Bauru, SP: EDUSC, 2002.

MAUSS, M. *Ensaios de sociologia*. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1999.

PEIRANO, M. *Rituais ontem e hoje*. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003.

SAEZ, O. C. O que os santos podem fazer pela antropologia? *Religião e Sociedade*, v. 29, n. 2, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-85872009000200010>. Acesso em: 23 jun. 2024.

SANTANA, D.; MARÇALO, J. M. Língua portuguesa e gêneros textuais como ação social, prática sociorretórica e sócio-discursiva: o problema dos ex-votos. *Actas del II Congreso Internacional SEEPLU*, 2012.

SANTOS, C. A. Como nascem os santos: o caso Maria Bueno. 2010. 191 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia). Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. Universidade Federal do Paraná, 2010. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/29259>. Acesso em: 23 jun. 2024.

SANTUARIO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO. *Novenas. Cartas de Agradecimento*. Disponível em: <https://www.perpetuosocorro.org.br/artigos/cartas-de-gradecimento>. Acesso em: 23 jun. 2024.

STOLL, S. Dos mortos e sua volta: biografia e família na literatura espírita. *In*: *Debates do NER*, Porto Alegre, v. 10, n. 15, 2009.

STRUGALA, L. R. Pedir, agradecer, divulgar: uma etnografia do Santuário Nossa Senhora Perpétuo Socorro em Curitiba. 2019. 78 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia). Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Arqueologia. Curitiba: Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, 2019. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/handle/1884/85840>. Acesso em: 23 jun. 2024.